

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”

Ética e Economia: reflexão

Edmar Roberto Prandini

Ribeirão Preto, outubro de 2007.

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”

Ética e Economia: reflexão

Edmar Roberto Prandini

Trabalho para Aproveitamento do Programa de Pós Graduação
em Sociologia da Disciplina Weber, ministrado pelo Prof. Dr.
Marco Aurélio Nogueira

Ribeirão Preto, outubro de 2007.

Sumário

Introdução.....	4
1. Max Weber: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.....	6
2. Amartya Sen: Sobre Ética e Economia.....	12
3. O Movimento das Finanças Éticas e Solidárias.....	19
Conclusão.....	35
Bibliografia.....	37

Introdução

No decorrer do primeiro semestre de 2006, sob a condução do Prof. Dr. Marco Aurélio Nogueira, o Programa de Pós Graduação em Sociologia da Unesp de Araraquara propiciou oferecer aos pós-graduandos uma profícua discussão sobre o pensamento de Max Weber. Como se sabe, a obra de Weber **A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo** constitui-se num dos clássicos da Sociologia e, da Sociologia da Religião mais particularmente, tendo como objetivo descerrar as motivações e a etiologia do capitalismo nas práticas comportamentais difundidas na Europa Moderna com o advento do movimento reformista.

No final do século XX, a ciência social foi defrontada por alguns novos fenômenos que colocaram em questão os marcos da própria epistemologia do conhecimento social. Emergiu com força a polêmica sobre a existência ou não da globalização, com vasta produção em cada um dos pólos da equação; outra temática que ganhou expressiva relevância foi aquela acerca da qualidade do desenvolvimento, com implicações tanto acerca da própria sustentabilidade econômico-administrativa das iniciativas e empreendimentos, quanto da sustentabilidade ambiental ou ainda, sob a qualificação de “desenvolvimento humano”, a discussão sobre a equidade da distribuição da produção, dos ganhos e incrementos técnicos e tecnológicos, com a perspectiva “inclusiva”, ou seja, de redução das desigualdades do acesso às riquezas produzidas ou mesmo acumuladas ao longo do tempo.

No campo da ação política e social, os acontecimentos são paradoxais. De um lado, possibilitaram uma tal hegemonia capitalista, tendo como epicentro os Estados Unidos, que permitiram

a alguns autores passarem a tratar a realidade mundial como se estivéssemos submetidos a um “Império” (Negri). De outro lado, surgiram novos pólos de enfrentamentos e tensões, inclusive com intervenções militares e conflitos armados importantes, além de um novo pólo de “resistências mundiais” que, desde 2001, tem como símbolo de maior nitidez a realização dos “Foruns Sociais Mundiais”, mas que efetivamente também se visualiza pelas inúmeras manifestações polissêmicas em que “entram em cena” tanto “novos personagens” (Sader) constituídos sob a forma de “sujeitos coletivos” quanto a própria “multidão” (Negri).

Dentre os “novos” “sujeitos coletivos” que adentram a cena política e social, desde o final dos anos 90 do século XX, e que mantêm-se em expansão nos primeiros anos do século XXI estão os atores da chamada “economia social” e “economia solidária”, dentre os quais incluem-se também os agentes das “finanças solidárias”.

Nossa proposta neste trabalho é comparar tais movimentos e suas motivações com aquelas apresentadas por Weber como explicativas para o desenvolvimento do capitalismo.

1. Max Weber: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo

"...a peculiaridade desta filosofia da avareza parece ser o ideal de um homem honesto de crédito reconhecido e, acima de tudo, a idéia do dever de um indivíduo com relação ao aumento de seu capital, que é tomado com um fim em si mesmo. Na verdade, o que é aqui pregado não é uma simples maneira de viver, mas sim uma ética peculiar, cuja infração das regras não é tratada como mera tolice, porém como um esquecimento do dever. Esta é a essência do problema. O que aqui é preconizado não é mero bom senso comercial - que não seria nada original - mas sim um ethos. Esta é a qualidade que nos interessa". (Weber, 1981: 31)

Deste modo, Weber comenta uma longa citação que faz de Benjamin Franklin, logo no segundo capítulo de seu estudo. Para ele, neste texto de Franklin está contido o “espírito do capitalismo”, que se apresenta, segundo sua compreensão, em coerência e linha de continuidade com a ética protestante.

Weber sabe da dificuldade de definir este objeto “espírito”, no caso, espírito do capitalismo. Ele entende que o seja possível apreender apenas pela composição de um conjunto de elementos tomados à realidade histórica que o institui¹. No texto de Franklin, que cita longamente, ele entende estar diante de documento que “contém aquilo que procuramos numa pureza quase clássica e que ao mesmo tempo apresenta a vantagem de ser livre de qualquer relação direta com a religião, estando assim, ... livre de preconceitos”².

Deste modo, para Weber, o “espírito” do capitalismo, contido no texto de Franklin, consistiria essencialmente numa ética do “dever de um indivíduo com relação ao aumento de seu capital”³, uma “máxima orientadora da vida”⁴. Ele ressalta que esta ética expressa por Franklin não é utilitarista,

1 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito da Capitalismo, p.28.

2 Id. Ibid., p. 29.

3 Id. Ibid, p. 31.

4 Id. Ibid., p. 32.

porque neste caso, a honestidade, a laboriosidade, a frugalidade, a modéstia, etc., teriam como motivação um outro valor de referência que poderia ser, por exemplo, o reconhecimento geral. Segundo Weber, não é assim que se deva interpretar o que Franklin teria expresso.

*“De fato, o **summum bonum** desta “ética”, a obtenção de mais e mais dinheiro, combinada com o estrito afastamento de todo gozo espontâneo da vida é, acima de tudo, completamente destituída de qualquer caráter eudemonista ou mesmo hedonista, pois é pensado tão puramente como um finalidade em si, que chega a parecer algo superior à “felicidade” ou “utilidade” do indivíduo, de qualquer forma, algo transcendental e simplesmente irracional. (...) Ganhar dinheiro dentro da ordem econômica moderna é, enquanto for feito legalmente, o resultado e a expressão de virtude e de eficiência em uma vocação; e estas virtude e eficiência são, como não é difícil de se ver agora, os verdadeiros **alfa** e **ômega** da ética de Franklin...”. (Weber, 1981: 33).*

Ou seja, do ponto de vista individual, o *ethos* que Weber julga encontrar no pensamento de Franklin refere-se não ao “ganhar dinheiro” por outro tipo de motivações, mas para cumprir um imperativo moral que tem finalidade própria. Isto supõe um indivíduo com enorme capacidade de renúncia, de obediência e de despojamento, além de perseverança e disciplina, que seja tenazmente dedicado a realizar cotidianamente o exercício de cada uma de suas obrigações. “Ganhar dinheiro” constitui, ao mesmo tempo, a máxima referência da ética familiar e profissional⁵.

“É uma obrigação que o indivíduo deve sentir e que realmente sente, com relação ao conteúdo de sua atividade profissional, não importando no que ela consiste e particularmente, se ela aflora com uma utilização de seus poderes pessoais ou apenas de suas possessões materiais (como “capital”)” (Weber, 1981: 33-34)

Rejeitando a explicação do materialismo histórico, Weber salienta que este *ethos* capitalista não ter-se-ia produzido como “reflexo” do desenvolvimento material da sociedade, uma vez que, a seu ver, “teve de lutar por sua supremacia contra todo um mundo de forças hostis”⁶. De um lado, tal estado

5 Id. Ibid., p. 33.

6 Id. Ibid., p. 35.

mental teria sido considerado, aponta ele, “o mais baixo tipo de avareza (...) desprovida de auto-respeito”⁷. Ele esforça-se em ressaltar que o “ganhar dinheiro” como o *ethos* capitalista não se pode confundir com a “inescrupulosidade na utilização de interesses egoístas para obtenção de dinheiro”⁸. De modo diverso, o *ethos* capitalista constitui-se em “utilização racional do capital em uma empresa permanente e a organização racional do trabalho”⁹. Deste modo, a força do *ethos* capitalista, “ganhar dinheiro”, provém não da voluntariedade, mas da racionalidade de seus fundamentos e suas práticas cotidianas na busca da consecução de seu objetivo central, elevado por esta atitude, para a escala dos valores supremos. A obediência a tal racionalidade e a submissão necessária a cada uma de suas exigências cotidianas enfrentou, para Weber, a oposição mais forte numa atitude que ele denomina de “tradicionalismo”: “o homem não deseja “por natureza” ganhar cada vez mais dinheiro, mas simplesmente viver como estava acostumado a viver, e ganhar o necessário para este fim”¹⁰. Diversamente, o *ethos* capitalista requer “uma grande dose de atenção ou de iniciativa”¹¹:

“... não somente é absolutamente indispensável um desenvolvido senso de responsabilidade, mas também geralmente, pelo menos durante as horas de trabalho, uma atitude livre de preocupações constantes, de contínuos cálculos de como poder ganhar o ordenado costumeiro com um máximo de conforto e um mínimo de esforço. O trabalho deve, ao contrário, ser executado como um fim absoluto por si mesmo – como uma “vocação”. Tal atitude, todavia, não é absolutamente um produto da natureza. Ela não pode ser provocada por baixos salários ou apenas salários elevados, mas somente pode ser o produto de um longo e árduo processo de educação”. (Weber, 1981: 39).

Este tipo de educação e a capacidade de adaptação à tal modelo de “educação econômica”, Weber julga ser empiricamente verificável junto às jovens pietistas alemãs. Enquanto a maioria das jovens mostrar-se-iam “desinteressadas e quase incapazes de abandonar métodos de trabalho

7 Id. Ibid., p. 35.

8 Id. Ibid., p. 36.

9 Id. Ibid., p. 37.

10 Id. Ibid., p. 38.

11 Id. Ibid., p. 39.

herdados ou aprendidos, em favor de outros mais eficientes”¹², as pietistas, conforme pesquisa a que ele se refere, demonstrariam

...de longe, as melhores oportunidades de educação econômica (...) A capacidade de concentração mental, tanto quanto o sentimento de obrigação absolutamente essencial para com o trabalho, estão aqui combinados com uma economia estrita que calcula a possibilidade de altos vencimentos, um autocontrole e uma frugalidade frios que enormemente aumentam a capacidade de produção. Isto fornece uma base das mais favoráveis para a concepção do trabalho como um fim em si mesmo, como um valor que é condizente com o capitalismo; as oportunidades de superar o tradicionalismo são aqui muito devidos à educação religiosa” (Weber, 1981: 40).

Weber observa, ainda, que também no metodismo poder-se-iam encontrar manifestações de rigoroso empenho no trabalho tido como um fim em si mesmo, como uma vocação.

Tais fenômenos levam-no a examinar o protestantismo em sua origem, em busca do significado que Lutero daria para a “vocação”¹³ e depois das fontes de uma espécie de ascetismo laico que, em função do rigor e da autodisciplina teriam permitido o desenvolvimento da atitude, da postura e do “espírito” que a seu ver sustentam as revoluções comportamentais sobre quais se alicerça o capitalismo.

Weber reflexiona para demonstrar que o conflito vivido entre Lutero e seus superiores monásticos, gradativamente exacerba nele o sentimento de oposição à vida monacal tal que lhe era proposta. Diz ele:

12 Id. Ibid., p. 40.

13 Para Weber, o conceito de vocação adquire significado novo com a Reforma. Diz: “Indubitavelmente nova era, sem dúvida, esta valorização do cumprimento do dever dentro das profissões seculares, no mais alto grau permitido pela atividade moral do indivíduo. Foi isso que deu pela primeira vez este sentido ao termo de vocação, e que, inevitavelmente teve como consequência a atribuição de um significado religioso ao trabalho secular cotidiano. Foi, portanto, neste conceito de vocação que se manifestou o dogma central de todos os ramos do Protestantismo, descartado pela divisão católica dos preceitos éticos e *praecepta* e *consilia*, e segundo qual a única maneira de viver aceitável para Deus não estava na superação da moralidade secular pela ascese monástica, mas sim no cumprimento das tarefas do século, imposta ao indivíduo pela sua posição no mundo. Nisso é que está sua vocação. (p. 53)

“A vida monacal passa a ser encarada por ele, não apenas como destituída de qualquer valor e justificativa perante Deus, mas também, como produto de uma egoística falta de carinho que afasta o homem das tarefas deste mundo. Em contraste com ela surge a vocação para o trabalho secular como expressão de amor ao próximo. (...) o cumprimento das tarefas do século sob quaisquer circunstâncias é o único caminho para satisfazer a Deus, que ele, e somente ele, está dentro da vontade de Deus, e que, por isso, qualquer vocação lícita tem o mesmo valor perante os olhos de Deus” (Weber, 1981: 54).

Em sua abordagem, Weber afirma que essa “qualificação moral da atividade terrena foi umas das elaborações mais de cheias de consequências do Protestantismo”¹⁴. Para ele, entretanto, não se pode considerar que o protestantismo tivesse outra motivação além daquela de caráter exclusivamente religiosa. Neste sentido, ele afirma que “os resultados culturais da Reforma foram em boa parte consequências imprevistas, e por isso mesmo não-desejadas, do trabalho dos reformadores, muitas vezes bastante divergentes até opostas ao que eles realmente desejavam”¹⁵. Na continuidade de sua reflexão, Weber vai expondo como a teologia protestante, de modo especial a calvinista, mas não exclusivamente¹⁶, por paradoxal que possa parecer, à medida em que enfatiza a exacerbação de uma exaltação da glória divina induz o seu adepto a uma atitude cada vez mais aguerrida de valorização prática do trabalho cotidiano, exatamente como afirmação da submissão humana a Deus. Na verdade, segundo esta lógica, o lugar do homem fora dado por Deus como uma designação, na perspectiva anteriormente apontada como “vocação”. Executar o desígnio divino, a determinação atribuída por Deus a cada indivíduo, eis a forma precisa de obediência. Neste sentido, ainda que se considere que a atividade secular seja desprovida de significado salvífico, é só pela rigidez da sua prática que o homem zela pela sua fé e atende ao ditame divino. Então, quanto mais intensa a fé, mais intensa também será a dedicação à “vocação” previamente definida na ordem sagrada.

14 Weber, 1981: 54.

15 Weber, op.cit., p.60-61.

16 Para Weber, o ascetismo laico, responsável pela criação do campo por onde se dissemina a cultura e a atitude subjacente ao capitalismo, manifesta-se por meio de quatro movimentos principais: o Calvinismo, o Pietismo, o Metodismo e as seitas de origem Batista.

“O condenado reclamar do seu destino seria o mesmo que os animais deplorarem o fato de terem nascido homens, porque tudo que é de carne está separado de Deus por um golfo intransponível, e Dele merece apenas a morte eterna na medida que Ele não tiver deliberado diferentemente para a glorificação de Sua Majestade. Sabemos apenas que uma parte da humanidade será salva, e a outra condenada. Pressupor que o mérito humano ou a culpa participam da determinação deste destino seria considerar os desígnios absolutamente livres de Deus, estabelecidos para a eternidade, passíveis de mudança por influência humana, constituiria uma contradição impossível. Desapareceu o Pai Celestial do Novo Testamento tão humano e compreensivo, que se alegra com o arrependimento de um pecador como uma mulher com a moeda de prata perdida que encontrou. Seu lugar é ocupado por um ser transcendental, além do alcance do entendimento humano que, em seus desígnios inteiramente imprevisíveis decidiu o destino de cada um e regulou os mínimos detalhes do cosmos na eternidade. A graça de Deus, uma vez que seus desígnios não podem mudar, é tão impossível ser perdida por aqueles a quem Ele concedeu como é inatingível para aqueles aos quais Ele a negou”. (Weber, 1981:71)

Weber vê nesta elaboração teológica uma desumanidade que ele adjetiva de “patética”¹⁷, apontando-a como determinante de uma sensação de “inacreditável solidão interna do indivíduo”.

“No que era, para o homem da época da Reforma, a coisa mais importante da vida – sua salvação eterna – ele foi forçado a, sozinho, seguir seu caminho ao encontro de um destino que lhe fora designado na eternidade. Ninguém poderia ajudá-lo” (Weber, 1981: 72)

Para Weber, porém, esta motivação teológica converter-se-á em poderoso impulso para o comportamento que funda o capitalismo por um aspecto muito peculiar desta forma de elaboração, que ele passa então a refletir e demonstrar. Segundo Weber, para o calvinismo,

“O mundo existe para a glorificação de Deus, e somente para este fim. O cristão eleito está no mundo apenas para aumentar esta glória, cumprindo seus mandamentos ao máximo de suas possibilidades. Mas, Deus requer obras sociais de cristão, porque Ele deseja que a vida social seja organizada segundo seus mandamentos, de acordo com aquela finalidade. A atividade social do cristão no

17 Weber, 1981: 72.

mundo é primeiro uma atividade in majoren gloriam Dei. Este caráter é assim partilhado pelo labor especializado em vocações, justificado em termos de “amor ao próximo” (...) O amor ao próximo – desde que só podia ser praticado para a glória de Deus e não em benefício da carne – é expresso, em primeiro lugar, no cumprimento das tarefas diárias pela lex naturae, assumindo então um caráter peculiarmente objetivo e impessoal – aquele de serviço em prol da organização racional do nosso ambiente social. Essa organização e o arranjo maravilhosamente cheio de objetivos deste cosmos, tanto segundo a Bíblia como para uma intuição natural, são evidentemente destinados por Deus a servir à utilidade da raça humana. Isto faz com que o labor a serviço dessa utilidade social impessoal surja como promotor da glória de Deus e, portanto, como desejada por Ele” (Weber, 1981:75).

2. Amartya Sen: Sobre Ética e Economia

Para Amartya Sen, economista indiano, premiado com o Nobel de Economia por seus trabalhos decisivos para a construção da metodologia dos indicadores de desenvolvimento humano, a economia possui duas raízes: uma é a raiz de natureza ética e política¹⁸ e outra é a raiz que ele denomina de origem “engenheira”¹⁹. O que importuna Sen é observar que

a importância da abordagem ética diminuiu substancialmente com a evolução da economia moderna. A metodologia da chamada 'economia positiva' não apenas se esquivou da análise econômica normativa como também teve o efeito de deixar de lado uma variedade de considerações éticas complexas que afetam o

18 Diz Sen: “Logo no início da *Ética a Nicômaco*, Aristóteles associa o tema da economia aos fins humanos, referindo-se à sua preocupação com a riqueza. Ele considera a política 'a arte mestra'. A política tem que usar 'as demais ciências, inclusive a economia, e 'como, por outro lado legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência precisa incluir as outras, para que essa finalidade seja o bem para o homem'. O estudo da economia, embora relacionado imediatamente à busca da riqueza, em um nível mais profundo está ligado a outros estudos, abrangendo a avaliação e a intensificação de objetivos mais básicos. 'A vida empenhada em ganho é uma vida imposta, e evidentemente a riqueza não é o bem que buscamos, sendo ela apenas útil e no interesse de outra coisa'. A economia, em última análise, relaciona-se ao estudo da ética e da política...”. (Sen, 1999: 19)

19 Para Sen, a abordagem engenheira “caracteriza-se por ocupar-se de questões primordialmente logísticas em vez de fins supremos e de questões como o que pode promover o 'bem para o homem' ou o 'como devemos viver'. Considera que os fins são dados muito diretamente, e o objetivo do exercício é encontrar os meios apropriados de atingi-los” (Sen, 1999:20)

comportamento humano real e que, do ponto de vista dos economistas que estudam esse comportamento, são primordialmente fatos e não juízos normativos (Sen, 1999: 23).

O distanciamento entre o campo da ética e da economia, a seu ver, teria sido prejudicial, na verdade, a ambos os ramos do conhecimento.

A questão de fundo a que Sen nos convida a pensar é sobre a pertinência das afirmações cujo pressuposto assenta-se sobre o sentido de racionalidade existente naquilo que os economistas denominam como “auto-interesse”. Para chegar a este ponto, Sen questiona primeiramente a suposição de identidade entre economia e “racionalidade”, ou seja de que todo comportamento econômico justifique-se em precisas deliberações racionais, constantemente. Evidentemente, é frequente o emprego de decisões assentadas em processos minuciosamente refletidos, mas não existe, apesar disso, condição para se fazer uma afirmação de universalidade e muito menos para pensar economia e racionalidade quase de forma sinonímica.

Mesmo se a caracterização do comportamento racional na economia tradicional, fosse aceita como absolutamente correta, poderia não necessariamente ter sentido supor que as pessoas realmente se comportariam do modo racional caracterizado. Há muitas dificuldades óbvias nessa via, especialmente porque está bem claro que todos nós, de fato cometemos erros, com frequência experimentamos, nos confundimos e assim por diante” (Sen, 1999: 27).

Nesta linha, Sen discute a interpretação habitual dada ao pensamento de Adam Smith, habitualmente citada como propugnadora exclusivamente do papel do auto-interesse. Para Sen esta não é a leitura correta da obra smithiana, que conteria, a seu ver, crítica a qualquer postura explicativa monocentrada²⁰.

Um dos temas que Amartya Sen cita como mal analisados na obra de Smith e que revelariam, a seu ver, um posicionamento de fortes implicações contrárias a uma leitura acerca de seu pensamento

20 SEN, Amartya. Sobre Ética e Economia, p.39.

concentrada na proposição do auto-interesse é o da fome. Diz Amartya Sen:

“Uma área em que a análise econômica smithiana foi amplamente mal interpretada com graves consequências é a da fome. Essa questão relaciona-se apenas indiretamente ao papel do objetivo do lucro. Smith de fato afirmou que, embora com frequência se culpem os comerciantes por causar os surtos de fome em massa, eles na realidade não os causam, e a fome epidêmica decorre do que Smith denominou 'uma real escassez' (Smith, 1776, p.526). Smith opunha-se à supressão ou restrição do comércio. Mas isso não significa que ele desaprovava a ajuda pública aos pobres. De fato, ao contrário de Malthus, Smith não se opôs às Leis dos Pobres, embora as criticasse pela severidade e pela natureza contraproducente de algumas das regras restritivas que afetavam os beneficiários” (Sen, 1999: 41)

Com esta argumentação sobre Adam Smith, Sen procura menos do que produzir um estudo sobre ele, reforçar a idéia de uma leitura empobrecida dos autores clássicos, pelos estudos modernos:

“A interpretação errônea da postura complexa de Smith com respeito às motivações e aos mercados e o descaso por sua análise ética dos sentimentos e do comportamento refletem bem quanto a economia se distanciou da ética com o desenvolvimento da economia moderna” (Sen, 1999: 43-4).

Com efeito, segundo Sen a concepção de “ética” para a economia moderna ficou “confinada”²¹ a uma compreensão que a identifica com a utilidade. Articulando o posicionamento que defende a “racionalidade econômica” baseada nas escolhas auto-interessadas e a “ética” econômica como aquela capaz de produzir o máximo em termos de utilidade. Neste ponto, Sen passa a tratar da teoria de Pareto, que procura explicar o ponto “ótimo”, encontrado quando for impossível aumentar a utilidade de uma pessoa sem reduzir a utilidade de alguma outra pessoa²². Segundo o “Teorema Fundamental da Economia do Bem Estar”, o *ótimo* consistiria nos “resultados de equilíbrio de mercado em concorrência perfeita” ou no “equilíbrio perfeitamente competitivo” alcançado em determinadas condições,

21 A expressão que Sen utiliza é: “Confinaram-na em um compartimento arbitrariamente exíguo” (Sen, 1999: 45).

22 Sen, 1999: 47.

preferencialmente de ausência de “externalidades”²³. Deste modo, como se depreende, as relações econômicas seriam compreendidas essencialmente via mecanismos de mercado²⁴. Com esta delimitação, estaria configurado o campo teórico de uma corrente chamada de “economia do bem estar social”. A posição de Sen sobre esta formulação é extremamente crítica, porquanto, nesta abordagem não far-se-iam presentes considerações distributivas²⁵.

“Apesar de sua importância geral, o conteúdo ético desse resultado da economia do bem-estar é bem modesto. O critério da otimalidade de Pareto é um modo extremamente limitado de avaliar a realização social, e assim a parte do resultado que afirma que um equilíbrio perfeitamente competitivo, nas condições especificadas, deve ser um ótimo de Pareto é correspondentemente limitada” (Sen, 1999: 51).

Algumas proposições buscaram ampliar os limites desta formulação. Mas não faltaram dificuldades. No âmbito da ação pública, por exemplo, “embora o próprio mecanismo de mercado competitivo assegure uma economia de informações no que concerne aos *agentes individuais* (dada a distribuição inicial), os requisitos de informações para as decisões *públicas* relativas às propriedades iniciais não podem ser obtidas com facilidade por meio de nenhum mecanismo simples”²⁶. Além disso, ainda que houvessem incentivos para o fornecimento de informações, as decisões distributivas encerram conflitos entre um agente e outro, de modo que ainda que se pudesse evocar alguma “otimalidade social”, as transferências de “utilidades” estarão sempre confrontadas com questões de viabilidade política e implicam mudanças no regime de propriedade.

A crítica à noção de utilidade como fonte de valor ético pode ser feita, segundo Sen, por meio de duas abordagens:

23 A ação política de determinados grupos, pressões dos trabalhadores, alterações legislativas, mudanças tributárias, são todos exemplos de externalidades cujas consequências seriam alterar o ponto de equilíbrio *ótimo* de um determinado momento.

24 Sen, 1999: 51.

25 Sen, 1999: 49.

26 Sen, 1999: 52.

1. Pode-se argumentar que a utilidade, na melhor das hipóteses, é um reflexo do bem-estar de uma pessoa.
2. Julgar o bem-estar de uma pessoa exclusivamente por meio de uma “métrica de felicidade” ou satisfação de desejos tem limitações muito fortes.

A primeira crítica baseia-se no fato de que “uma pessoa pode dar valor à promoção de determinadas causas e à ocorrência de certos eventos mesmo que a importância atribuída a esses fatos não se relacione com uma melhora em seu próprio bem estar”²⁷. Essa possibilidade já rompe com uma perspectiva que adotasse tanto o auto-interesse quanto a utilidade para seu bem-estar como núcleo de valoração da ação. Não poder-se-ia elaborar, portanto, uma ética com este pressuposto.

Por outro lado, um caminho interessante pode ser encontrado ao se perceber a pessoa “em termos de sua condição de agente [*agency*], reconhecendo e respeitando sua capacidade para estabelecer objetivos, comprometer-se [commitments], valores etc.”²⁸. Contra uma suposta acusação de subjetivismo ético, Sen afirma que “atribuir importância ao aspecto da condição de agente de cada pessoa não implica aceitar tudo o que a pessoa preza como sendo valioso (1) incondicionalmente e (2) tão intensamente quanto isso é valorizado pela pessoa”²⁹.

“Respeitar o aspecto da condição de agente indica a adequação de ir além do bem-estar da pessoa, chegando a suas valorações, comprometer-se, etc., mas a necessidade de avaliar essas valorações, comprometer-se, etc. não é eliminada pela mera aceitação dessa adequação” (Sen, 1999: 58).

Ainda, reagindo contra a acusação do subjetivismo ético, Sen defende que uma “metavisão objetivista da ética” pode coexistir com uma ética substantiva que incluiria entre os objetos valiosos a

27 Sen, 1999: 57.

28 Sen, 1999: 57.

29 Sen, 1999: 58.

“capacidade da pessoa obter o que de fato ela valoriza”³⁰.

Neste ponto, Sen considera relevante, ainda, distinguir entre o “aspecto da condição de agente” da pessoa e o “aspecto do bem-estar”. Ainda que os dois aspectos possam ser interdependentes, não podem ser reduzidos a um só. Uma pessoa pode sentir-se mais feliz se obtiver o que desejava obter, para si, ou para sua comunidade, ou para uma causa em que se engaje. Mas, também pode sentir-se feliz, ainda que não obtenha êxitos em seus desejos, mas por seu engajamento e esforço naquela direção. Mas, pode ainda, em razão dos fracassos quantos aos seus objetivos, sentir-se menos feliz, ainda que individualmente, esteja obtendo retorno e melhoria de seu padrão de vida.

“Portanto, é plausível afirmar que a realização da condição de agente [agency achievement] e a realização do bem-estar [well-being achievement], ambas possuidoras de uma importância distinta, podem ligar-se de modo casual uma à outra, porém esse fato não compromete a importância específica de cada uma” (Sen, 1999: 60).

A segunda crítica à concepção que tem a utilidade como referente ético tem por base as comparações interpessoais de bem-estar. Ou seja,

“...o grau de felicidade reflete o que uma pessoa pode esperar e como o “trato” social se afigura em comparação com essa expectativa. Uma pessoa que teve uma vida de infortúnios, com pouquíssimas oportunidades e quase sem esperança, pode conformar-se mais facilmente com as privações do que outras que foram criadas em circunstâncias mais afortunadas e abastadas” (Sen, 1999: 61).

Assim, os critérios de felicidade ou satisfação de desejos apresentam-se insuficientes, segundo Sen, para julgar o bem-estar de uma pessoa. Diz ele:

“Esse bem-estar, em última análise, é uma questão de valoração e, embora a felicidade e a satisfação de desejos possam ser valiosas para o bem-estar da

30 Sen, 1999: 58.

“pessoa, não podem sozinhas – e até mesmo juntas – refletir adequadamente o valor do bem estar” (Sen, 1999: 62).

A contraposição à abordagem utilitarista ou do auto-interesse provém de uma posição que considere a temática da liberdade e dos direitos, defende Sen. Na sua perspectiva, é absolutamente relevante considerar tanto a liberdade quanto os direitos como valores intrínsecos e não meramente instrumentais da ação ética ou econômica. Isto lança a necessidade de formular outros modelos teórico-conceituais para a economia moderna, que não os predominantes, para quais ambos os conceitos mantém seu caráter meramente funcional³¹. Consequentemente, Sen envolveu-se na estruturação de uma formulação que acolhesse a “multiplicidade de considerações eticamente valiosas (...) que atribui importância tanto ao bem-estar quanto à condição de agente e considera cada qual em termos de realização e liberdade”, uma proposta que “seria, evidentemente, embaraçosa para uma metodologia 'monista', que insiste na homogeneidade descritiva do que deve ser valorizado”³². Tal abordagem, evidentemente, implica em aberturas internas no tratamentos dos temas, que tendem a produzir considerações muito diversas pelos autores envolvidos nos debates. Além disso, Sen ressalta que com a passagem de um tratamento “das realizações e liberdade de uma pessoa para as de um conjunto de muitas pessoas – inescapavelmente presentes na maioria das avaliações econômicas e éticas -, salienta-se ainda mais a natureza dessa pluralidade”³³.

Quando apresentam-se os temas concretamente, podem ocorrer casos em que existam vários objetos de valor e que imponha-se deliberar alternativamente sobre eles. Para Sen, três tratamentos podem ser adotados nestas situações: 1) examinar a possibilidade de lidar com os diversos objetos combinados, ou ponderadamente, verificando se nestes casos, tal combinação produz resultantes superiores aos de tratá-los separadamente³⁴; 2) tratar as opções sem combinação ou ponderação entre

31 Diz Sen: “A liberdade pode ser valorizada não meramente porque auxilia a realização, mas também em razão de sua própria importância, extrapolando o valor do resultado realmente alcançado” (Sen, 1999: 76).

32 Sen, 1999: 78.

33 Sen, 1999: 80.

34 Trata-se do “*balanced complete ordering*”, na redação em inglês de Sen, citada pelo tradutor.

elas, adotando a opção pelas “ordens parciais” baseadas na “incompletude”³⁵; 3) caso as alternativas que se apresentem revelem conflitos de princípios entre si, faz-se necessário deliberar sobre a superioridade ou inferioridade de uma posição frente a outra. Depreende-se que, nestes casos, nem sempre a opção dar-se-á como resultado da consistência interna da própria questão que se apresenta, razão pela qual tal situação não seria bem vista pelos economistas e filósofos, diz Sen.

No âmbito das políticas públicas institucionais, Sen considera que sejam muito fortes os argumentos sobre a utilização da primeira solução, buscando ponderar e combinar as diversas alternativas que se apresentam³⁶. No caso das decisões pessoais, tanto a ponderação quanto alguma escolha arbitrária podem encontrar justificativa.

A questão dos direitos reemerge tendo como caracterização principal uma abordagem deontológica, ou seja, na forma de restrições a que se tem que se obedecer³⁷. Entretanto, esta abordagem não estaria apta, para Sen, a tratar de temas que tenham como característica complexas relações de interdependência com frequência encontradas na moralidade social e mesmo na economia normativa³⁸. Na sua elaboração, a correta abordagem seria aquela capaz de incorporar “o valor da fruição de direitos e o desvalor da violação de direitos”³⁹. Tal tratamento vai requerer, evidentemente, uma atenção dedicada às consequências tanto da afirmação dos direitos quanto da rejeição da violação de direitos.

3. O Movimento das Finanças Éticas e Solidárias

A irrupção da ideologia neoliberal deu-se concomitantemente a um conjunto de movimentos políticos e econômicos que implicaram em importantes alterações na cultura, nas relações de trabalho,

35 *Incompleteness*”.

36 Sen, 1999: 83.

37 Sen, 1999: 87.

38 Sen, 1999: 87-8.

39 Sen, 1999: 89.

na concepção do Estado, nas relações entre o Estado e a sociedade e nas relações entre os Estados. A tecnologia passou a ocupar o lugar de centralidade antes pertencente ao trabalho⁴⁰, motivo pelo qual novas exigências e condicionalidades impuseram-se ao trabalhador, de quem se exige uma maior “qualificação”⁴¹, ao mesmo tempo em que se lhe impõe trabalhar com muitos menos companheiros, tantas vezes solitário, muitas vezes sem proteções jurídicas ou reconhecimento legal, motivos pelos quais os movimentos migratórios internacionais incrementaram-se fortemente⁴². As empresas, por sua vez, também passaram por fortes processos de reconfiguração, aplicando-se em desenvolver novos processos produtivos, reconstituindo suas relações com as outras empresas, impondo-se novas exigências de internacionalização. Todos estes processos e movimentos não aconteceram sem um sentido geral unificador, que consiste no processo de financeirização de todos os espaços da vida (Houtart, 2001: 90).

Diversos autores, ao analisar estes processos acima descritos, exprimem-se no sentido de apontar as fortes implicações que eles possuem enquanto fenômenos de restrição ao alcance da democracia e da soberania política bem como fenômenos propulsores da violência, de modo geral. Assim, por exemplo, Boaventura de Souza Santos refere-se à nova ordenação da realidade utilizando-se da expressão “fascismo societal” (Santos, 1999). Segundo ele, não se trata de um regime político, mas de um regime social e civilizacional caracterizado pelo apartheid social; pela constituição do Estado paralelo (em que há profundas discrepâncias entre o direito escrito e ação estatal prática); pela emergência de atores sociais muito poderosos que, muitas vezes, com a anuência do próprio Estado, o neutralizam ou suplementam o controle social que lhe caberia exercer; pela mistificação populista segundo qual viver-

40 Sobre a importância da tecnologia no processo de aceleração da “globalização”, ver: Gabriele Muzio, p. 139-142; Milton Santos, p. 23-36; Octavio Ianni, 1995; François Chesnais, 1996.

41 Analisando o conjunto de mudanças que se impõe no mundo do trabalho na atualidade, do ponto de vista de um possível “fim do trabalho”, Ricardo Antunes chama atenção para a maior fragmentação resultante para a classe trabalhadora. Em certos setores, tornou-se mais qualificada, tal como na siderurgia, onde houve uma “relativa intelectualização do trabalho”. De outro lado, muitas funções foram precarizadas e desqualificadas, quando não eliminadas. Sobre este tema, Ricardo Antunes, 1995; 2001.

42 Sobre as migrações internacionais, ver: Bogus, 1997: 165

se-ia num regime democrático por meio de qual todos poderiam ter o mesmo padrão de consumo ou estilo de vida, o que evidentemente não se realiza; pela redução das proteções e segurança ao alcance das pessoas, somente disponíveis àqueles com condições de acessá-las no campo privatizado do mercado da segurança; e, finalmente, a mais virulenta forma do fascismo societal, o fascismo financeiro, mais refratário a qualquer forma de intervenção democrática. Para Boaventura Santos, “os mercados financeiros são uma das zonas selvagens do sistema mundial, se não mesmo a mais selvagem. A discricionariedade no exercício do poder financeiro é total e as conseqüências para os que são vítimas dele – por vezes, povos inteiros – podem ser arrasadoras” (Santos, 2000: 106-7).

Miltom Santos, por sua vez, fala de uma “globalização perversa” (Miltom Santos, 2000). A variedade dos adjetivos que o professor utiliza exprimem bem a avaliação que ele faz do processo em curso: “tirania da informação”, “violência da informação”, “violência do dinheiro”, “mitificação”, “totalitarismo”, “ausência de compaixão”, “despotismo” do consumo, “informação totalitária”, “canibalismo”, “democracia de consumo e amesquinhada”, “violência estrutural e perversidade sistêmica”.

Viviane Forrester ressalta o caráter político das relações que se estão construindo, ao denominar tais movimentos como “estranha ditadura” (Forrester, 2001):

“Não há alternativa à economia de mercado”: eis um diktat não somente débil, mas, doravante, desprovido de fundamento. A economia de mercado recobre uma economia puramente especulativa que a suplanta e a destrói, tal como destrói todo o resto! Acreditar que existe apenas um modelo de sociedade, sem alternativas, é não apenas absurdo, mas algo da ordem do estalinismo. E não importa qual seja o modelo proposto. Qualquer que seja esse modelo, trata-se de um discurso ditatorial que, no entanto, determina o espaço no qual estamos atualmente confinados. Tal espaço passa a imagem de não depender mais de um regime, já que nenhum regime parece ter resistido a uma soberania dita “econômica”, daí todo o esforço em nos persuadir de que ela reina e nos oprime isoladamente. A economia teria acabado por triunfar sobre o político.

Isso é falso.

A economia não triunfou sobre o político. O contrário é que é verdadeiro.

Mesmo que a globalização pareça ser tão geral e espontaneamente associada à economia, e não ao político, não é verdadeiramente de economia que se trata, mas do mundo dos negócios, do business reduzido à especulação” (Forrester, 2001: 17).

Para efeito de análise, podemos considerar que três elementos resumem as principais características do atual cenário sócio-político-econômico:

1. Mercantilização e financeirização: constituíram-se poderosos complexos econômicos⁴³; os Estados foram submetidos às imposições do conjunto de agentes financeiros e investidores em fundos de pensão ou de títulos públicos que conseguiram mobilizar volumes extraordinários de recursos (Chesnais, 1996); gradativamente, estes operadores financeiros estão se apropriando dos espaços políticos (Santos: 2000), inclusive da diplomacia, impondo aos Estados liberalizar procedimentos que possam significar qualquer tipo de controle ao movimento de capitais (Muzio, 1999: 142-153; Chesnais, 1996).

2. Mudança de escala do nacional para o global no que se refere aos espaços de deliberação (Ianni, 1995; Vieira, 2000; Vieira, 2001): o desenvolvimento de conglomerados econômicos que operam em escala transnacional⁴⁴, com centros decisórios “movendo-se por países e continentes, ao acaso dos

43 Segundo Atílio Boron, a formação destas corporações empresariais “correspondeu ... a um claro processo de concentração e centralização do capital, cujo resultado foi o surgimento de uma plêiade de megaempresas, verdadeiros ‘novos Leviatãs’ de dimensões colossais...”. Atílio Boron, 2000: 41.

44 Boron comenta que “a estrutura de poder internacional apresenta em sua cúpula umas 200 megacorporações cujo volume combinado de vendas é superior ao produto interno bruto nacional de todos os países do mundo com exceção dos nove maiores. Isto é, esses modernos leviatãs do mercado têm um poderio econômico equivalente ao de 182 países. Com renda conjunta de 7,1 trilhões de dólares concentram em suas mãos quase o dobro do poder econômico das quatro quintas partes mais pobres da humanidade, cuja renda combinada é de apenas 3,9 trilhões de dólares. Apesar de seu enorme poder e de sua fabulosa capacidade para criar riqueza, esse grupo de duzentas

negócios, movimentos do mercado, exigências da reprodução ampliada do capital” (Ianni, 1995: 39), tem evidentes implicações de caráter político, uma vez que diversas destas organizações por vezes movimentam recursos maiores do que diversos governos nacionais e sub-nacionais. Detém, por isto, enorme capacidade de pressão e até mesmo de “chantagem” sobre os governantes locais, especialmente aqueles das nações mais pobres.

Por outro lado, as relações entre as Nações passam a ser regidas por um sistema internacional em que operam inúmeros atores políticos globais, representativos ou não dos Estados nacionais, bem como de fóruns de deliberações diversos. As resoluções de tais atores políticos globais ou emanadas das discussões em tais fóruns, sobrepõe-se às legislações nacionais de cada Estado.

Boron (2001) ressalta ainda o fato de que

“nos últimos 20 anos se produziu um deslocamento dos centros de decisão internacional de agências e instituições constituídas com um mínimo de respeito para certos critérios, ainda que formais, de igualdade e democracia como as Nações Unidas, para outras de natureza autoritária e tecnocrática, que não tem nem sequer um compromisso formal com as regras do jogo democrático, que não são responsáveis nem imputáveis pelas políticas que impõem através das famosas “condicionalidades” aos países que monitoram - que só prestam conta para os executivos de seus próprios governos e carecem absolutamente de agências ou de procedimentos que possibilitem sequer um mínimo controle popular das decisões que se tomam ali e afetam a vida de milhões de pessoas”.

Tal mudança de escala, tem como conseqüência afastar os processos decisórios das pessoas, alocando-os numa esfera em que as intervenções são fortemente dependentes de articulações extremamente amplas e de altíssima complexidade, especialmente no que se refere à construção de consensos e definição de objetivos. Disto decorre que os investimentos políticos, mas também de

megacorporações são implacáveis destruidoras de emprego: no seu conjunto, empregam a menos de um terço de um por cento da população mundial! (Maude Below, citada por Lander, 1999). In: Boron, 2001: 42.

recursos financeiros, envolvidos na constituição de sujeitos políticos capazes de atuar nesta escala são muito maiores do que aqueles necessários para a intervenção local ou nacional. Conseqüentemente, as corporações econômicas transnacionais tem enormes vantagens sobre quaisquer outros atores.

3. Aumento das desigualdades: este processo ocorre no interior de cada Estado nacional e nas relações entre as Nações. Para Ibañez (1997), este fenômeno vem gerando uma crise social generalizada com incidência nas economias centrais e com mais violência nas periféricas. Citando Sachs (1995), mostra que, em 1991, “um quinto mais rico da população do mundo apropriava-se de 84,7% do PNB mundial, enquanto um quinto mais pobre estava reduzido a 1,4%. Em 30 anos, a disparidade das rendas entre esses dois extremos passou, de 30 por um, para 60 por um”. Ressalta, finalmente, que o sentido de exclusão nas sociedades modernas superou o processo de exploração: os ricos, afirma, já não precisam dos pobres.

O Movimento das Finanças Solidárias

Em contraposição a este cenário de virulência em que a financeirização apresenta-se como raiz de processos de agravamento das desigualdades sociais, do aumento da exploração do trabalho e da exclusão social, inclusive de nações inteiras, emergem grupos e iniciativas que se propõe a construir um campo de enfrentamentos e resistências ao modelo “rentista” que adquiriu o capitalismo contemporâneo.

Neste sentido, podemos citar, por exemplo, organizações como a ATTAC – Association pour une Taxation des Transactions Financières pour l'aide aux Citoyens” (Associação para uma Taxação das Transações Financeiras para o Auxílio aos Cidadãos) que, fundada em 1998, tem defendido a implantação da Taxa Tobin como forma de geração de recursos para a aplicação na redução da pobreza no mundo.

Também não se pode deixar de citar o importante movimento em favor da redução e do perdão da dívida externa dos países pobres, cuja maior visibilidade foi alcançada no ano 2000, quando diversas organizações nos diversos continentes conduziram a campanha pelo Jubileu, sob inspiração na tradição bíblica do perdão das dívidas no ano jubilar. No Brasil, por exemplo, realizou-se, em setembro daquele ano, um Plebiscito não oficial, coordenado e realizado por centenas de organizações da sociedade civil, sindicato, igrejas, etc., que tinha por objeto consultar a população brasileira sobre a continuidade ou não do pagamento das dívidas externa e interna.

Há ainda aqueles que tem se dedicado ao fortalecimento do cooperativismo de crédito, buscando resgatar na tradição do movimento cooperativista dimensões da autogestão e a proximidade do cooperativismo das lutas dos trabalhadores. Vai nessa direção a atuação da CUT instalando inicialmente a ADS – Agência de Desenvolvimento Solidário, em 1999, e posteriormente estimulando a implantação da ECOSOL. Também podemos verificar, no Brasil, a expansão do cooperativismo de crédito dos pequenos produtores, em que um exemplo pode ser o sistema CRESOL⁴⁵.

Este campo de enfrentamento se completa com a presença dos diversos setores que defendem o desenvolvimento de novos modelos de “finanças éticas e solidárias”. Dentre as iniciativas podemos elencar as ações dos grupos que operam o microcrédito⁴⁶; os movimentos do chamado comércio “justo e solidário”, que procuram estabelecer linhas de financiamento e canais de compra direta dos pequenos produtores dos países pobres com o menor custo de intermediação possível e a

45 Alguns números revelam o fortalecimento desse ramos do cooperativismo “solidário” que tem se fortalecido pela instalação do sistema Cresol. O número de cooperativas envolvidas saiu de 5, em 1996 para 112 em 2006 e o de associados saiu de 1,6 mil para 77,5 mil no mesmo período. O patrimônio líquido envolvido era de 101 mil em 1996 e chegou a 76,5 milhões de reais em 2006. Evidentemente que a precisa avaliação deste indicador financeiro deveria passar por cálculos comparativos à inflação acumulada no período. Apesar disso, permite vislumbrar a acelerada curva de crescimento. Estes números constam de publicação institucional de março de 2007 do Sistema Cresol, sem título.

46 Especialmente durante e depois da década de 1970, cresceram em todo o mundo as experiências de organizações não-governamentais empenhadas em oferecer às populações de mais baixa renda pequenos montantes de crédito cuja destinação pudesse resultar em melhoria da qualidade de vida ou em práticas sociais de caráter emancipatório em relação às condições econômicas, sociais, culturais e, por vezes, religiosas, que reproduzissem a vulnerabilidade social e a misérias destas populações.

maior remuneração possível aos produtores; os movimentos de constituição de fundos de investimento cuja aplicação dos recursos tenha por destino empreendimentos e empresas que possam comprovar padrões produtivos ambientalmente e socialmente “responsáveis”; a constituição de movimentos de poupadores dedicados a aplicar suas reservas em movimentos e projetos sociais, em microempresas de seus próprios países ou dos países pobres, em associações ou cooperativas de pequenos produtores; aqueles que buscam realizar investimentos em bolsas de valores em empresas listadas segundo critérios de sustentabilidade ambiental, combate à pobreza, ao trabalho e à exploração sexual de crianças, à obediência de padrões de obediência à legislações trabalhistas, etc.

Em todas estas iniciativas, há uma constante expectativa de que os recursos financeiros possam desempenhar, mesmo na atual conjuntura mundial, papéis e funções de desenvolvimento humano ou ecologicamente sustentável, bem como implicar em processos e políticas de inclusão social.

A forma mais elaborada destes movimentos encontra-se na articulação de uma rede de “bancos éticos e alternativos” dedicados a promover as finanças solidárias. Tal rede, denominada FEBEA – Federação Européia de Bancos Éticos e Alternativos tem discutido a constituição de um Banco Central Alternativo Europeu e está engajada na organização de um sistema internacional de finanças éticas e solidárias. Tal federação está constituída desde 2001, sendo composta por um conjunto de 16 organizações financeiras, constituídos na forma de bancos, cooperativas ou associações, distribuídas por diversos países europeus, a saber: Itália, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Polónia, Inglaterra e Suíça. O alcance geográfico da FEBEA, porém, alastra-se por inúmeros outros países por meio das operações de financiamento ou de relações de parcerias com organizações latino-americanas, africanas ou asiáticas, em especial dedicadas ao microcrédito.

A sede da FEBEA situa-se na cidade de Pádova, no norte da Itália, em razão da presença naquela cidade de um grupo de organizações que merecem um olhar muito atencioso, em função de,

por vezes, terem carácter paradigmático no interior deste movimento. Tratam-se da Banca Ética, um banco cooperativo constituído em 2001, e do Consórcio Etimos, uma espécie de cooperativa internacional, constituída por organizações italianas e estrangeiras de diversos tipos e origens, tais como cooperativas de crédito, de produção, redes de comércio justo, organizações religiosas, etc. Tanto o Consórcio Etimos quanto a Banca Ética integram essencialmente uma mesma articulação, que inclui ainda a Etica SGR, dedicada a investimentos na Bolsa de Valores, e uma fundação cultural.

A Banca Ética e o Consórcio Etimos, aqui os citamos como paradigmas no interior do movimento das finanças éticas e solidárias dada a trajetória de suas constituições, ao perfil de sua atuação e ao ideário expresso em seus documentos.

Sua origem está ancorada em uma tradição que vinha do início dos anos 80, de um grupo de sociedades denominadas MAGs (Mutuo Autogestione). A primeira MAG surgiu em Verona, em 1978, seguida de outras em Milão, Pádova, Udine, Piemonte, Emília-Romana, Gênova e Veneza. Uma surgiu em 1978, uma em 1980, duas em 1983, uma em 1985 e outras 3 em 1986. Em 1989, constituído um Consórcio, denominado CTM-MAG, Consorzio Terzo Mondo – MAG. Segundo Laura Calegaro, as MAGs podem ter seus valores sintetizados em quatro principais conjuntos: a) controle e uso responsável dos ganhos, rendimentos e salários; b) sustentação de iniciativas de solidariedade social com recursos “limpos”; c) o desenvolvimento de um circuito de coleta de poupança alternativa aos tradicionais; d) renúncia a rendimentos e juros supérfluos (Calegaro, 2007: 13) Em função de mudanças na legislação bancária italiana, a partir de 1991, as MAGs vêem-se diante da imposição de passar por mudanças estruturais e estratégicas, sob pena de ficarem impedidas de prosseguir atuando. Em função disso, iniciam processos de fusões, de reestruturações e, de maneira associada, lançam em 1994 um movimento com o intuito de criar um banco, que em função de sua trajetória deveria ser um “banco ético”. Em 1998, o montante de recursos necessários para a capitalização da instituição já fora obtido, sendo seguido pelo pedido de formalização junto ao Banco Central italiano, cuja aprovação veio

em 1999, com a instalação do banco ocorrendo em 2001.

É muito interessante observar que tais organizações reivindicam-se participantes de um movimento de mudança social, baseado no exercício ativo da cidadania. Não admitem ser considerados meramente como operadores financeiros. Assim, por exemplo, na fundação da Banca Etica italiana em Bologna, no dia 24 de março de 2001, mais do que uma Ata de Constituição, publica-se um “Manifesto”⁴⁷. Diz o Manifesto:

“Banca Etica nasce no âmbito de um movimento que se reconhece na promoção da economia civil e solidária. As numerosas iniciativas e experiências que foram desenvolvidas neste contexto representam os muitos modos através dos quais os cidadãos organizados em grupos, associações, cooperativas, se têm mobilizado para a realização do bem comum. Banca Etica insere-se nesta iniciativa portadora de sentido de que nossa sociedade precisa para recuperar identidade civil e a esperança no futuro” (Zerbetto, 2003: 51)

A opção de posicionamento do Banco enquanto partícipe de um processo de lutas também se evidência no trecho a seguir, que aponta além disso a consciência de que atuar com finanças solidárias implica ocupar um lugar central nas práxis das lutas sociais contemporâneas. No texto, o Manifesto afirma que constituir finanças éticas e solidárias resulta não de opções meramente ideológicas, que se pretende enquanto reforço para a organização de experimentações e lutas que possam representar acúmulos políticos nos processos de transformação social.

“(...) não doutrina ou ideologia, mas projetos em torno dos quais as pessoas possam agregar-se e trabalhar para responder aos grandes desafios com quais a humanidade atualmente se defronta: a luta contra a exclusão, contra a pobreza e a degeneração social, o desemprego, o cuidado com o meio ambiente, as relações Norte-Sul, uma mais justa distribuição das riquezas e recursos do planeta. Tudo se tem feito tendo em conta que a remoção das desigualdades não pode prescindir, evidentemente, da diversidade, no direito e na situação da fato, das mulheres na relação com os homens. Os valores desta economia solidária repousam sobretudo

47 ZERBETTO, Claudio. Banchieri Ambulanti: presente e futuro nella finanza etica e nel microcredito. p. 51.

sobre um conceito de cidadania ativa e responsável em processo de crescimento humano e econômico da sociedade. Banca Ética, especificamente, propõe-se como um instrumento de participação responsável dos cidadãos num dos setores mais complexos e, ao mesmo tempo, decisivo na organização da sociedade mundial: a finança”

O texto do Manifesto vai prosseguir apontando a dimensão planetária que o sistema financeiro alcançou e como esse fenômeno tem produzindo importantes condicionamentos às políticas de inúmeros países. Sempre na perspectiva de compreender-se enquanto parte do movimento de transformação, o Manifesto assume o lugar dos detentores, proprietários dos recursos de poupança, que é a matéria prima do mercado financeiro e que, segundo o texto é quem efetivamente dá poder aos seus gestores. Ao adotar esta compreensão, o Manifesto passa a explicitar o direcionamentos e o objetivos que o movimento de finanças solidárias pretende dar ao uso dos recursos financeiros:

“Finanças não como instrumento de padronização, de despersonalização e de desagregação, mas como valorização das identidades, das diferenças, das relações interpessoais, da interação solidária entre as pessoas, empresas e instituições que animam a vida no território, finanças enquanto parte do desenvolvimento local. Na definição de suas estratégias, Banca Ética considera fundamental a presença ativa e responsável de sua base social” (Sconzo, p.117).

Coerentemente com estes objetivos, o Manifesto prossegue, apontando cinco linhas de atuação prioritárias: cooperação Norte-Sul; a questão social; o meio ambiente; o sistema financeiro; a paz e a não-violência.

Sobre a cooperação Norte-Sul, o Manifesto afirma que o movimento das “finanças éticas” deve se perguntar sobre que tipo de iniciativas financeiras podem ser desencadeadas de modo a efetivamente contribuir ao “auto-desenvolvimento” das organizações dos países do Sul. O Manifesto posiciona-se em tensão com ações que possam ser caracterizadas como tutoras do desenvolvimento dos países empobrecidos.

“Elemento fundante (...) é a convicção de que a emancipação da miséria e da pobreza da população mais pobre não pode depender de programa de ajuda ou subvenções proveniente dos países mais ricos – habitualmente mal

dimensionados, geradores de dependência e elaborado para atender objetivos políticos estratégicos – mas deve fundar-se no avivar da atividade de auto-desenvolvimento, que sabe-se, poe em andamento, mesmo no campo econômico, círculos virtuosos sobre quais todos possam produzir renda, obtendo acesso aos bens e aos serviços essenciais. O objetivo é aquele de criar condições para a pessoa participar de modo ativo e responsável do processo de crescimento social, econômico e político da comunidade.” (Sconzo, p. 118)

Neste ponto, o Manifesto afirma a relevância de se criarem condições de acesso a crédito pelos grupos socialmente mais empobrecidos, destacando que deve ser uma modalidade de oferta de crédito cuja destinação possa ser a ativação de iniciativas econômicas, mesmo que simples. Neste ponto, o microcrédito, na lógica dos movimentos de finanças éticas e solidárias, insere-se enquanto ferramenta emancipatória, geradora de autonomia, e posiciona-se politicamente na perspectiva de mudanças efetivas na lógica do desenvolvimento do sistema mundial.

Esta discussão possui enorme atualidade, uma vez que as ações de microcrédito tem sido objeto de impulso por múltiplos atores diferentes, com perspectivas e objetivos sociais radicalmente distintos. De um lado, tem se posicionado aqueles que consideram o microcrédito como um meio de correção de distorções de mercado, especificamente aquelas geradas pela assimetria de informações, razão pela qual, segundo eles, os serviços financeiros não far-se-iam disponíveis às populações de baixa renda em escala apropriada pelos sistemas financeiros de cada país. Nesta perspectiva, o microcrédito, de modo particular, e as microfinanças, de modo mais amplo, ambos caracterizados pela oferta de produtos e serviços financeiros de baixo volume, corrigiriam deficiências dos provedores de serviços e da legislação, sem entretanto incidir estruturalmente nas relações sociais. De outro lado, o movimento das finanças éticas e solidárias, consideram o microcrédito e as microfinanças como partes dos processos de transformação do *status quo* em escala global.

A “*Declaração de Cusco*” elaborada em 2005, durante o evento denominado *Compartimos*, promovido pelo Consórcio Etimos, com seus associados europeus, latino-americanos, asiáticos e

africanos, afirma:

“Convencidos que o microcrédito, se bem é um instrumento para alcançar o desenvolvimento, requer que as entidades de microfinanças sejam suficientemente criativas e capazes de impulsionar simultaneamente um serviço financeiro e de emancipação dos atores econômicos populares que modifiquem seu *status quo*. É uma estratégia de empoderamento que começa pela sustentabilidade no tempo das organizações de microcrédito e requer que estas sejam capazes de construir redes e alianças para outorgar um serviço integral, que considere o microcrédito, a capacitação, a inter-aprendizagem, assistência técnica e a formação para a intervenção política” (Etimos, 2005)

A Declaração opõe-se, coerentemente, à concepção do microcrédito como uma oportunidade de negócios – de obtenção de ganhos em função do enorme número de pessoas alcançáveis pelos serviços financeiros dedicados à população de baixa renda. E, categoricamente, acusa:

“Afirmamos que o aprofundamento da lógica mercantil representa uma ameaça ao desenvolvimento dos povos e à sustentabilidade do meio ambiente. Nesta lógica, o que se anuncia é o incremento das desigualdades entre as pessoas, das relações de poder inequívocas, da exclusão da maioria das pessoas das instâncias de tomada de decisão e do desrespeito à diversidade das culturas” (Etimos, 2005).

As diferentes opiniões sobre o papel do microcrédito e sua utilização têm se evidenciado cada vez mais com maior nitidez. Torna-se cada vez mais presente a atuação de atores diversos no sentido de que o próprio sistema financeiro tradicional, utilizando-se de possibilidades advindas da utilização de novas tecnologias informacionais, possa atuar no segmento das microfinanças. Nesta perspectiva, poder-se-iam conduzir políticas de “bancarização” dos pobres, provendo-lhes serviços e incorporando-os na base de clientes das instituições financeiras, diretamente ou através da mediação de agências especialmente constituídas para este fim. No Brasil, tal postura pode ser verificada na legislação aprovada em 2003, criando uma modalidade específica de conta corrente “simplificada”, caracterizada pelo baixo volume de movimentação mensal, pela ausência da exigência de endereço do correntista, para qual dispõe-se da autorização da concessão de pequenos créditos. Pouco utilizada pelos bancos

privados, por orientação governamental, foi objeto de forte ação dos bancos públicos, alcançando a casa de mais de 5 milhões de contas em poucos anos. Nesta mesma linha, o Banco do Brasil destinou R\$ 100 milhões para fundar um outro banco, exclusivamente orientado a este público, com estratégia operacional fundamentalmente assentada na utilização da tecnologia e nas contas simplificadas. O Banco Central do Brasil tem atuado insistentemente no sentido de estimular o crescimento desta ação pelo sistema bancário como um todo, promovendo regularmente seminários a respeito. Há ainda o caso do Banco Real, de propriedade do ABN-AMRO, que criou uma empresa específica, Real Microcrédito, para atuar no segmento.

Em nível internacional, são dois os movimentos: de um lado, a expansão das organizações atuantes com microcrédito viabilizaram o surgimento de instituições bancárias, numa perspectiva de “baixo para cima”; de outro lado, “de cima para baixo”, bancos tem criado suas instâncias de atuação em microfinanças. Mas há ainda outro fenômeno, muito novo. Um banco, Compartamos, do México, nascido “de baixo para cima”, que abriu seu capital em bolsa de valores, num lançamento público de ações no mercado, sendo objeto de capitalização por investidores de modo geral. Tal fato, ocorrido em 20 de abril de 2007, opôs entre si líderes importantes do segmento do microcrédito e das microfinanças.

Questionado a respeito, Mohammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, em função da criação e condução do Graemmen Bank, declarou:

“O microcrédito deveria ajudar os pobres a sair da pobreza protegendo-os dos agiotas e não criando outros novos. (...) Alguns estão dizendo que a oferta pública de ações dá um impulso significativo à “credibilidade” do microcrédito nos mercados globais. Porém, esse é meu temor, porque é um tipo equivocado de “credibilidade”. Está conduzindo o microcrédito na direção da agiotagem. A única justificativa para ganhos tremendos seria deixar os poupadores desfrutá-los, não investidores externos. O modelo ideal seria um segundo que pusesse a maior parte da propriedade da IMF nas mãos de seus clientes. Os clientes do Graemmen Bank

*são donos de 94% de suas ações*⁴⁸

Voltando ao Manifesto da Banca Ética, no tópico que trata da questão social, explicita um conjunto de pressupostos interessantes de se observar. Diz o texto:

“Banca Ética faz própria uma visão da sociedade, compartilhada com o Terceiro Setor, que parte do pressuposto de que se deva reconhecer a dignidade substancial a todas as pessoas a comonha, garantir e estimular a interdependência, a corresponsabilidade, a solidariedade, contemplando ao mesmo tempo o direito-dever de dedicar atenção especial às pessoas em condições menos avantajadas. (...) Esta visão social afirma que a pessoa humana vale de per si, não só pela inteligência de que seja dotada, nem pelos bens econômicos que possua ou por sua produtividade. Afirma, por meio de sua própria ação, que as estruturas estão em função do homem e não o homem em função das estruturas. Além disso, testemunha que qualquer forma de ajuda, ainda que econômica, de fato, é autêntica se é libertadora ou promocional, se restitui à pessoa seus direitos e se a acompanha até sua autonomia” (Sconzo, 119-120).

No que tange à questão ambiental, o Manifesto defende o cuidado com o meio ambiente, mas além de atuar em favor da difusão de uma consciência ambiental, o faz pela promoção de processos produtivos e de consumo que não tragam prejuízos ambientais. O conceito de fundo é financiar exclusivamente iniciativas econômicas que sejam ecologicamente sustentáveis, superando a dicotomia entre produção econômica e proteção ambiental. Ao invés disso, finanças éticas são aquelas que harmonizam os objetivos econômicos com o cuidado com o patrimônio ambiental⁴⁹.

Acerca do Sistema Financeiro, diz o Manifesto que o objetivo consiste em “transferir riqueza” de quem poupa a quem necessita efetuar investimentos. Acusando o mercado financeiro, tal como configurou-se recentemente, de ter fugido do controle das autoridades nacionais ou internacionais, de ter se convertido essencialmente em especulação, afirma que as finanças éticas são aquelas que financiam a economia “real”, propondo-se a modificar o comportamento “financista”, em favor de um

48 Texto extraído do Boletim Eletrônico “Noticias Electrónicas de la Cumbre de Microcrédito”, de responsabilidade do “Microcredit Summit Secretariat”. 18 de julho de 2007.

49 Sconzo, p. 120

sentido mais social, na ótica do desenvolvimento humano e ambiental. A evolução das finanças éticas implicaria, na perspectiva do Manifesto da Banca Ética, na exigência da transparência das operações financeiras do sistema bancário, explicitando as responsabilidades sociais e ecológicas dos investidores e dos investimentos.

Finalmente, a Banca Ética trata da temática da Paz e da Não-Violência, afirmando reconhecer que os conflitos tem raízes complexas, mas comumente com enorme influência do dinheiro. Assim, para o Manifesto, para a existência de finanças éticas é preciso haver clareza quanto à origem do dinheiro, quanto ao seu emprego e quanto à gestão⁵⁰. Só assim, pode-se evitar que o uso do dinheiro seja causador de conflitos indesejáveis que tem caracterizado uma visão violenta da economia.

50 Sconzo, p. 125-126.

Conclusão

A obra de Max Weber, buscando identificar o tipo de comportamento vigente no capitalismo nascente que lhe tivesse servido de fator de propulsão capaz de estimulá-lo a romper com os limites dados pela tradições culturais anteriores e pela organização social e econômica prevalecente no século XVI e XVII, identificou no ascetismo calvinista a atitude apropriada para conduzir às transformações que se seguiram. Segundo ele, as motivações tipicamente religiosas daquele grupo, teria gerado atitudes práticas tão rigidamente disciplinadas que ter-se-iam aplicado em todas as esferas de vida dos seus integrantes, gerando uma dedicação ao trabalho cujo resultado seria a produção de excedentes econômico e financeiros, concomitante a um esforço de poupança, uma vez que o usufruto opulento do dinheiro seria uma ofensa a Deus. Assim, guardar dinheiro seria uma forma de explicitar a obediência religiosa, tanto na dimensão da dedicação para produzi-lo quando na vivência com austeridade, humildade e simplicidade.

Uma ética simples, de motivação religiosa intensa, com impactos determinantes na geração de volumes elevados de poupança, propiciando a elevação dos níveis de investimento e da atividade econômica.

Amartya Sen, por sua vez, discute aspectos dos pressupostos da ciência econômica. Convencionou-se afirmar, por exemplo, que o auto-interesse seria possivelmente o principal motor da atividade econômica das pessoas. Weber, como vimos, ainda que vá buscar as motivações que produziriam a disciplina dos indivíduos para o trabalho e a poupança, não encontra o auto-interesse, mas a vocação e a obediência. Segundo Sen, mesmo Adam Smith, não afirmaria uma motivação única, ao contrário do que fizeram os economistas, num movimento, ao mesmo tempo, redutivo da ciência econômica, que ter-se-ia tornado essencialmente cálculo, e empobrecedora enquanto relevância social, na medida em que distanciada das fundamentais opções pelo sentido da ação humana em sociedade.

O utilitarismo, por sua vez, não apresenta-se capaz de apreender motivações que não impactem os ganhos individuais imediatos. Sen, como reação, dedicou-se a elaborar o sentido do conceito do desenvolvimento como liberdade, uma vez que, para ele, o sentido da atividade econômica encontra-se em propiciar ganhos na condição de liberdade de ação das pessoas, sendo portanto, essencialmente uma atividade em favor da autonomia.

Finalmente, os movimentos de finanças éticas e solidárias pretendem desvendar o caráter anti-ético da lógica da financeirização em que se converteu a economia contemporânea e mobilizar esforços no sentido de mudar o curso atual, em favor de um modelo que propicie condições do exercício de cidadania econômica tanto dos produtores quanto dos consumidores. Para tanto, impõe-se enfrentar a lógica especulativa do capitalismo contemporâneo, retomando o investimento na economia “real” e dando transparência às origens, destinos e formas de gestão do capital. Somente assim, as finanças poderão cumprir um papel emancipatório, combatendo a pobreza e a degradação ambiental, avançando para uma apropriação solidária dos recursos e riquezas produzidas.

Bibliografia

GREFFE, Christine et alli. ATTAC: o que querem os críticos da globalização. Rio de Janeiro: Editora Globo. 2005.

SALVIATO, Fabio. Ultima Generazione: verso un 2020 etico e solidale. Bologna: Editrice Missionaria Italiana, 2004.

SCONZO, Ida. Una Locomotiva per il Futuro: I Finanziamenti di Banca Etica. Milano: Cooperativa Editoriali Etica, 2003.

SEN, Amartya. Sobre Ética e Economia. São Paulo: Cia das Letras, 2002.

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: EPU, 1981.

YUNNUS, Mohammad e JOLIS, Alan. O Banqueiro dos Pobres: a revolução do microcrédito que ajudou os pobres de dezenas de países. São Paulo: Ática, 2006.

ZERBETTO, Claudio. Banchieri Ambulanti: presente e futuro nella finanza etica e nel microcredito. Milano: Cooperativa Editoriale Etica. 2003.